

COARCTAÇÃO DA AORTA COMO CAUSA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SECUNDÁRIA: REVISÃO DE LITERATURA

Giovana Silva de Fontes¹, Diego Yuji Shimoda¹, Alex Christian Freitas da Cruz de Lima¹, Lucas César Alves Guimarães¹, Amanda Alves Bastos Kollenz¹, Ana Júlia Franco Silva de Moraes¹, Bráulio Evangelista de Lima¹

¹ Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil

Introdução e objetivos: A coarctação da aorta é uma cardiopatia congênita caracterizada pelo estreitamento do istmo aórtico, causa de obstrução ao fluxo sanguíneo. Embora a correção anatômica restabeleça o fluxo, a hipertensão arterial sistêmica e outras complicações podem persistir ou ressurgir a longo prazo. Esse estudo teve como objetivo analisar os aspectos anatômicos e fisiopatológicos da coarctação aórtica, discutir os mecanismos associados à hipertensão arterial residual e às outras repercussões vasculares. **Métodos:** Realizou-se revisão narrativa da literatura nas bases de dados PubMed e SciELO, complementada por livros-texto de anatomia e fisiologia. A estratégia de busca utilizou descritores relacionados à CoAo, hipertensão arterial secundária, repercussões hemodinâmicas, diagnóstico e desfechos clínicos, combinados por operadores booleanos. Foram incluídas publicações em português e inglês, entre 1990 e 2026, selecionadas por pertinência temática após leitura de títulos, resumos e textos completos. A análise foi organizada em eixos temáticos: etiologia, alterações anatômicas e fisiopatológicas, repercussões vasculares e mecanismos relacionados à persistência da hipertensão após o tratamento. **Resultados:** A literatura descreve duas principais hipóteses etiológicas — a teoria do tecido ductal e a teoria hemodinâmica. A obstrução gera sobrecarga pressórica no ventrículo esquerdo, conseqüente hipertrofia ventricular esquerda e ativação neuro-hormonal. Observou-se que a correção anatômica não garante normotensão, pois a exposição prolongada à obstrução pode induzir remodelamento vascular, aumento da rigidez arterial, disfunção endotelial e reajuste do controle barorreflexo para níveis pressóricos elevados. Persistem lacunas quanto ao seguimento longitudinal e à eficácia das abordagens para hipertensão residual. **Conclusões:** A coarctação da aorta deve ser reconhecida como causa relevante de hipertensão arterial secundária e de repercussões vasculares persistentes, cujos efeitos extrapolam a obstrução local e podem resultar em alterações duradouras. Esse cenário reforça a necessidade de compreensão fisiopatológica ampliada, diagnóstico oportuno e acompanhamento clínico longitudinal. Além disso, são necessárias investigações futuras voltadas ao aprimoramento das estratégias diagnósticas e terapêuticas, visando à redução de complicações.

Palavras-chave: Cardiopatia congênita; Coarctação aórtica; Doenças cardiovasculares